

PAUL KLEE, *STRAÙE EINER STADT*, 1911 – EIN BERNER PASTICCIO

MATTHIAS FISCHER

SUMMARY

1911 zeichnete Paul Klee ein Blatt mit dem Titel *StraÙe einer Stadt* in Tusche. Der Name der Stadt blieb anonym. Die von links nach rechts zu lesende Reihe der Einzelmotive wirkt verunklarend, weshalb die Stadt bislang nicht mit der Geburtsstadt des Kùnstlers, Bern, identifiziert wurde. Klee fùhrte Architektur-, Infrastruktur- und Landschaftsdetails

vor, die den topografischen Gegebenheiten aus der Unterstadt Berns zuwiderlaufen. Diese scheinbare Willkùr kann als Teil von Klees vielfach angewandter künstlerischer Strategie zur Aneignung der Welt interpretiert werden. Im »Zeichen der Teilung« vollzieht sich diese rein zeichnerisch, ohne physische Zerteilung und Neuarrangement des Bildes.

Abb. 1
Paul Klee, *StraÙe einer Stadt*, 1911, 60, Feder auf Papier auf Karton, 12 x 22,6 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Im September 2024 kam nach Jahrzehnten in Privatbesitz Paul Klees Tuschezeichnung *StraÙe einer Stadt* aus dem Jahr 1911 im Berner Auktionshaus Kornfeld zur Versteigerung.¹ Bislang wurde dieses Blatt in der Forschung nicht näher beschrieben. Der Werkkatalog des Kùnstlers fùhrt eine Reihe von Provenienzen an, dazu zwei historische Ausstellungen – Mùnchen 1912 und New York 1948 – und 1996 eine Auktion bei Christie's New York.² Das Original vor Augen stellten sich mehrere Fragen: Welche Strasse in wel-

cher ungenannten Stadt kùnnte gemeint gewesen sein? Welche Beweggrùnde hatte Klee zur Anfertigung des Blatts und was genau wollte er damit illustrieren?

Die erste Frage làsst sich schnell beantworten. Die zweite Frage nach den mùglichen Beweggrùnden, dieses Motiv zu gestalten, und die Auslòser dazu, ist schwieriger und wird im Folgenden ausfùhrlicher dargestellt.

Die Formulierung »StraÙe einer Stadt« fand sich um 1900 vielfach in Immobilienanzeigen der deutschsprachigen Tages-

Abb. 2
Paul Klee, Œuvre-Katalog 1883–1917, 1911,
59–88 [S. 52–53], Zentrum Paul Klee, Bern,
PKS OK 1.1/28
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

presse oder auch in Feuilletonromanen, wenn der Standort anonym bleiben sollte. Klees Zeichnung gleichen Namens (ABB. 1) dürfte ungefähr im Frühjahr des Jahres 1911 entstanden sein, wenn man nach der von ihm selbst vergebenen Werkkatalognummer ausgeht (ABB. 2).

Mehrere Details deuten klar darauf hin, dass die ungenannte Stadt Bern ist. Klee hat die Details allerdings so in sein Strassenbild eingewoben, dass sie nicht ohne Weiteres zu lesen sind. Wer auf der südöstlich der Stadt gelegenen Landstrasse von Thun über Muri zur Aare und über die Nydeggbücke in die untere Altstadt strebt oder aus der Altstadt hinunter zum Bärengraben marschiert, kommt zwangsläufig an den hier dargestellten architektonischen Ensembles vorbei (ABB. 3).

Es ist bemerkenswert, dass das Motiv dieser Zeichnung bislang unbeachtet blieb, obwohl Stadtansichten von Bern, Paul Klees Heimatort, bereits vielfach in der Forschung thematisiert wurden.³ Die Berner Motive spielen dabei nicht zuletzt

eine lokalpatriotische Rolle. Der Künstler, 1879 in Münchenbuchsee bei Bern geboren, war in der Stadt aufgewachsen. Ab 1898 wohnte er mit Unterbrechungen zunächst in München, ab 1902 wieder vier Jahre in Bern bei den Eltern. Im Oktober 1906 zog er mit seiner Frau in die bayerische Hauptstadt, wo Ende 1907 ihr Sohn Felix geboren wurde. Die junge Familie verbrachte von 1909 bis 1915 die Sommer in Bern und am Thunersee. Während eines dieser Aufenthalte in Bern im Jahr 1911 entstand wohl *Straße einer Stadt*.⁴ Im Ersten Weltkrieg diente Klee an heimischen Standorten des Königlich-Bayerischen Heeres. Ab 1920 wirkte er als Meister beziehungsweise Lehrer und freier Künstler am Bauhaus, zuerst in Weimar und ab 1926 in Dessau. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich 1933 war er gezwungen, Deutschland zu verlassen und wieder in die Stadt seiner Jugend zurückzukehren. Ende Juni 1940 verstarb er, bevor seinem schon länger vorliegenden Einbürgerungsgesuch von den Schweizer

Abb. 3
Die Chlapperläubli am oberen Nydeggestalden mit Blick auf den Kirchhof und Turm der Nydeggkirche, Aufnahme vom Herbst 2024
© Matthias Fischer

Behörden stattgegeben wurde. Klee war als Sohn eines Bayern deutscher Staatsbürger geblieben, trotz seiner bernischen Herkunft.

In *Straße einer Stadt* entwickelt sich die Reihe der einzelnen Bildmotive von links nach rechts, was durch die Fluchtlinien der Zeichnung deutlich wird. Charakteristisch für eine Zähringerstadt wie Bern sind die Laubengänge; die überdeckten Trottoirs prägen die Häuser und formen bis heute die pittoreske Kulisse. Klee begann das Zeichnen am linken Blattrand mit einer Hauszeile, die auf der Erdgeschossesebene Torbögen aufweist. Die Reihung der Häuser ist anhand ihrer äusseren Erscheinung exakt zu lokalisieren: Es handelt sich um die Fassaden der sogenannten »Chlapperläubli« [= Deminutiv von Klapperlauben, wohl so genannt wegen einer lange in der Nähe klappernden Mühle], die linkerhand den Beginn des oberen Nydeggestaldens in der unteren Altstadt bilden. Es sind die Hausnummern Nydeggestalden 30 bis 36 festgehalten, wobei am linken Bildrand die Hausnummer 36 nur zur Hälfte dargestellt ist.

Anschliessend, im mittleren Bildmittel, sucht man dann allerdings vergeblich nach der in der Realität gegebenen Fortsetzung der Gasse; der deutlich nach unten zur Aare hinneigende Geländeeinschnitt des Staldens [= ein steil abfallender oder aufsteigender Weg] ist dort nicht zu sehen. Klee zeigt stattdessen eine Ebene mit einem Bäumchen und

mehreren als Strichmännchen gegebene Passanten vor einem ebenfalls aus kurzen Strichen bestehenden Hintergrund. Das Zentrum der Zeichnung erschwert die topografische Bestimmung. Neben der Nichtnennung der Stadt im Titel ist es wohl gerade diese Eigenart, die eine weitergehende Beschäftigung mit dem Blatt im Berner Kontext bislang verhindert hat.

Klees Verschleierung geht noch weiter. Wendet man den Blick zum rechten Bildrand der Zeichnung, erscheint dort ein Turm. Es handelt sich um den Turm der Nydeggkirche mit seinem viereckigen, spitz zulaufenden Helm sowie den charakteristischen Ecktürmchen (ABB. 4).

Die architektonischen Details sind exakt wiedergegeben. Anhand der Fotografien (ABB. 3 und 4) ist zu erkennen, dass im Vordergrund der Kirchhof mit grossen Bäumen liegt und die Kirche den Hintergrund bildet. Die unmittelbar links vom Turm der Nydeggkirche in die Höhe ragende Fahnenstange, der Kandelaber und die Architektur mit Spitzbögen passen jedoch nicht recht zusammen und fehlen entsprechend sowohl auf der his-

Abb. 4
Fotograf:in unbekannt, *Nydeggestalden 11-9 (alt) mit Läuferplatz 7-1, Felsenburg, untere Altstadt von Bern*, [Burgerbibliothek Bern, F.P.E.478](#)
© Burgerbibliothek Bern

Abb. 5
 Fotograf:in unbekannt, *Untere Altstadt von Bern, Klösterlistutz 18-20 mit der Wirtschaft und Brauerei Klösterli, Nydeggkirche, Bürgerbibliothek Bern, AK.384; AK.385*
 © Bürgerbibliothek Bern

Abb. 6a, b, c:
 a) Rechter Rand von Klees Zeichnung, Detail aus der Abb. 1
 b) Kiosk mit Kandelabern der öffentlichen Strassenbeleuchtung am Kopf der Nydeggbrücke gegenüber dem Bärengraben, Detail aus der Abb. 5
 c) Turm und Apsis der Nydeggkirche, Detail aus der Abb. 5

torischen als auch auf der zeitgenössischen Fotografie.

Der »Clou« besteht darin, dass sich das Gebäude, das Klee hier gezeichnet hat, zwar vor Ort befindet, allerdings nicht auf der Altstadtseite und damit beim Nydeggstalden, sondern auf der anderen Seite der Aare, also jenseits der Nydeggbrücke. Eine weitere historische Fotografie vom Klösterlistutz auf der gegenüberliegenden Aareseite liefert die Auflösung der rätselhaften Bilderfolge (ABB. 5): Eine anonyme Person richtete seine Kamera auf den Kopf der Nydeggbrücke gegenüber dem Bärengraben. In der Ver-

größerung der Details erkennt man dann den Kunstkniff, den Klee anwandte (ABB. 6): Kirchturm, Kandelaber und Kiosk erscheinen vertauscht. Wie die fotografierende Person dürfte Klee etwas erhöht am gegenüberliegenden Hang des Muristalden (ABB. 7 und 8) gestanden haben, um die nun als Versatzstücke erkennbaren Motive für sein Bild festzuhalten. Aus dieser Perspektive zeigen sich die Fahnenstange und der dekorreiche Kandelaber für die Gasbeleuchtung,⁵ die Klee mit Akribie übernommen hat. Gewisse künstlerische Freiheiten gönnte er sich hingegen bei der Gestaltung der Ar-

Abb. 7
 Der Blick auf den einstigen Standort Paul Klees am Kleinen Muristalden in Richtung Obstberg, wo er aus erhöhter Position zeichnen konnte, Aufnahme vom Herbst 2024
 © Matthias Fischer

Abb. 8
 Der Blick vom Kleinen Muristalden in Richtung Nydeggbrücke mit der Nydeggkirche im Hintergrund, Aufnahme vom Herbst 2024
 © Matthias Fischer

chitektur, für die er Formen des Kiosks und der Apsis der Nydeggkirche und sogar des Brückengeländers miteinander verschmolz.

Zurück zur Gesamtkomposition der Zeichnung: Man erkennt nun, dass Klee im Anschluss an die Chlappperläubli – im Zentrum – mit flirrendem Strich so etwas wie Flora andeutete. Tatsächlich konnte und kann man noch heute vom Kleinen Muristalden aus die von Wiesen dominierten Aarehänge sehen (ABB. 5 und 8). Dann fügte er noch den kleinen Baum hinzu und setzte schliesslich die Passanten an der Trambahnstation vor dem Kiosk ein (das Gebäude dient noch heute als Busstation). Ein stilisiertes Häuschen am oberen Rand der Zeichnung zwischen den Kandelabern symbolisiert pars pro toto das jenseits des Geländeeinschnitts der Aare gelegene Quartier Altenberg. Vor allem diese Mittelpartie des Bildes wirkt auf die Gesamtkomposition verfremdend. Die Beantwortung der zweiten Frage, welche Absichten Klee bei der Anfertigung

dieses Blatts verfolgt haben könnte, liefert ein Detail: Zwischen den Chlappperläubli und dem Wiesenstück öffnet sich ein Spalt, der optisch subtil das linke Bilddrittel vom grösseren Rest trennt. Offenbar markierte der Künstler damit – ähnlich den Längs- und Querschnitten einer Architekturzeichnung – den Perspektivwechsel von einer Flusseite auf die andere und überdies diagonal über die Brücke hinweg (ABB. 9). Die Einheitlichkeit des Bildmotivs war damit aufgehoben, es zerfällt.

1995 legten Wolfgang Kersten und Osamu Okuda eine wegweisende Studie zu Paul Klees Werk vor, die sich mit den Arbeiten befasst, die der Künstler nach einer ersten Fertigstellung selbst zerteilte, neu arrangierte und interpretierte.⁶ Die beiden Forscher arbeiteten heraus, wie Klee über seine gesamte Schaffenszeit mittels Verfremdung, Ironisierung und mit neu kombinierten Ansichten »methodische Experimente« unternahm.⁷ Viele verblüffende Beispiele bele-

Abb. 9
Die Standorte Paul Klees und die
Sichtachsen für die Tuschzeichnung *Straße
einer Stadt*, 1911, 60, markiert vom Autor
© OpenStreetMap

gen Paul Klees Vorgehen schon für die frühe Zeit, in der er vor allem als Zeichner seinen künstlerischen Impulsen folgte: »In der Tat, Klee arbeitete spiegelverkehrt, streckte Kompositionen, horizontal, vertikal, diagonal, verkleinerte und verzerrte mit Hilfe mechanischer und optischer Mittel, verkehrte Formate; darüber hinaus reagierte er auf Zeitgenossen ...«⁸

dabei grundsätzlich die Zentralperspektive, wandelte jedoch die einzelnen Häuser je nach ihrer Lage im Raum diesseits und jenseits der Aare in grosse und kleine Gebäude um. Den Zytglogge-Turm eliminierte er vollständig. Laut Osamu Okuda weist dies auf Paul Klees »Akt der produktiven Distanzierung von der Vergangenheit« hin und der Künstler setzte damit »für sein künstlerisches Fortkom-

Abb. 10
Paul Klee, *Bern vom Kirchenfeld gesehen*,
1912, 77, Bleistift auf Papier auf Karton,
7,2/6,8 x 24,2/23,6 cm, Zentrum Paul Klee,
Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

VERSUCHSFELD BERN

Im Zusammenhang mit dieser Zeichnung ist ein weiteres Blatt mit Berner Motiv interessant: *Bern*, 1912, 77 (ABB. 10).⁹ Klee legte es als Panorama an und verwendete

men eine sowohl räumliche als auch zeitliche Beweglichkeit frei.«¹⁰ 1912 aquarellierte Klee eine ebenfalls anonyme *Orientalische Stadt*.¹¹ Wenn man sich bei den diffus wie Fahnenstangen in den

Himmel ragenden vertikalen Strichen an die Kandelaber und Stangen in *Straße einer Stadt* erinnert fühlt, scheint eine intuitive Verbindung und zugleich ein weiteres Moment der Verwirrung auf.

Man kann feststellen, dass *Straße einer Stadt*, 1911, 60, zu einer Reihe von Bildbeispielen gehört, anhand derer Klee mit Motiven aus seiner Heimatstadt Bern diverse Reflexionen über Kunst und ihre Mittel im höchst aktuellen zeitgenössischen Kontext anstellte. Mit den Perspektivwechseln und Weglassungen sowie – im Vergleich zu den tatsächlichen Gegebenheiten der Berner Unterstadt – mit willkürlich platzierten Architekturteilen steht die Zeichnung ganz im »Zeichen der Teilung«. Das Besondere, wenn nicht gar das Einzigartige, ist hier jedoch, dass Klee Teilung und Neuarrangement noch ohne physische Schnitte in den Bildträger vollzogen hat. Diese Vorgehensweise steht im Kontrast zu vielen seiner späteren Werke, in denen physische Schnitte ein charakteristisches Merkmal darstellen.¹²

Das polyperspektivische Pasticcio der Berner Unterstadt lässt an die zeitgleich von Georges Braques und Pablo Picasso in Paris entwickelte kubistische Methode denken, allerdings verfügte Klee zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht über eigene Anschauungserfahrungen oder gar vertiefte Kenntnisse über ihrer Kunst. Doch war Picassos Kunst ein Phänomen, das er von Ferne bereits mit Interesse verfolgt haben dürfte.¹³

KUBINS INTERESSE

Kurze Zeit vor der Entstehung der Zeichnung *Straße einer Stadt* hatte Klee seinen Kollegen Alfred Kubin persönlich kennengelernt. Der Kontakt war auf Betreiben Kubins durch das befreundete Ehepaar Eliasberg zustande gekommen. Rasch entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden Künstlern; sie war geprägt von Neugier auf das Werk des

anderen und von gegenseitigem menschlichem Verständnis.¹⁴ Beide waren zu dieser Zeit auf der Suche nach Anschluss in der Kunstszene, nach Bestätigung ihrer künstlerischen Mittel und sie bestärkten sich in ihrem jeweiligen Schaffen. Im Januar 1911 kam es zu einer ersten persönlichen Begegnung, als Kubin Klee in München besuchte. Der Besucher aus Österreich, so legt eine Notiz im selbstverfassten Werkkatalog Klees nahe, muss unter anderem die Zeichnung *Straße einer Stadt* gesehen haben. Klee notierte nämlich für 19 Zeichnungen des Jahres 1911: »Kubin hob besonders hervor ...«¹⁵ Wann Klee diesen Eintrag (ABB. 11) machte, lässt sich nicht genau zu datieren, es ist jedoch anzunehmen, dass er erst nach dem Gegenbesuch Klees bei Alfred Kubin Mitte 1912 auf dem Schloss Zwickledt in Österreich erfolgte.¹⁶ Dabei dürfte Kubin insbesondere Klees Zeichentechnik mit Bleistift und Tusche sowie die fragmentierende Darstellung städtischer Strukturen interessiert haben. Die Stadtlandschaften dieser Zeit zeichnen sich einerseits durch eine weitgehende Auflösung der herkömmlichen Linienführung aus. Andererseits war die von Klee für seine damals aktuellen *Candide*-Illustrationen entwickelte Strichtechnik für Kubins Schaffen von Bedeutung – eine Technik, mit der dieser sich tatsächlich neu erfand.¹⁷

Unbeantwortet bleibt wohl die Frage, warum Klee die *Straße einer Stadt* anonymisierte. Das Blatt weist eine gewisse kubistische Behandlung eines Motivs auf, doch liegen die Überlegungen Osamu Okudas zur Panoramazeichnung von 1912 vielleicht näher, denn auch hier könnten sie ohne Weiteres gelten: »Dieser wiederholte Rückbezug auf vergangene heimatliche Wohnverhältnisse beinhaltet für Klee wohl die Möglichkeit, von sich selbst Abstand zu nehmen, er war Ausdruck seiner reflexiven Beweglichkeit

Abb. 11a (Gesamtdarstellung)
 Paul Klee, Œuvre-Katalog 1883–1917, 1911,
 89–112 [S. 54–55], Zentrum Paul Klee, Bern,
 PKS OK 1.1/29
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
 Abb. 11b
 Detail aus der Abb. 11a

und seines künstlerischen Fortschreitens.«¹⁸

Auch Klees Klassifizierung, der zufolge es sich bei *Straße einer Stadt* um ein Motiv nach der Natur handele (ABB. 2: Spalte rechts aussen: »B«), weist wie bei der Panoramazeichnung auf eine innere Distanzierung hin: »Zusammenfassend lässt sich nach der Identifizierung der auf Klees Zeichnung dargestellten Gebäude schlussfolgern, dass der Künstler die Berner Stadtansicht zwar aus seiner Anschauung und Erfahrung, jedoch nicht wirklichkeitsgetreu wie eine Stadtvedute angelegt hat; sein im Oeuvrekatalog notierter Vermerk »B« für Arbeiten »nach der Natur« ist in diesem Fall keineswegs wörtlich zu verstehen.«¹⁹

Noch anzufügen bleibt, dass Klee an der ersten »Sema«-Ausstellung im April 1912 *Straße einer Stadt* unter der Nr. 36 erstmals öffentlich zeigte.²⁰ Mit seinem Beitrag von 13 Werken dürfte er wohl von der Mehrheit des damaligen Publikums stille Schelte geerntet haben. Der Rezensent der meistgelesenen Münchner Tageszeitung jedenfalls meinte zu den eigenwillig erscheinenden Zeichnungen: »Am weitesten von allem, was man bis jetzt unter malerischen Ausdrucksmitteln verstanden hat, entfernt sich wohl Paul Klee in seinen Federzeichnungen – das sind nur mehr »Anspielungen« auf die Wirklichkeit, so wenig reell, daß man sie fast durch geschriebene Notizen ersetzen könnte. Man kann wohl sagen: dorthinaus führt kein Weg!«²¹ Er war einer von vielen

Kritikern, die sich gründlich täuschen sollten.

¹ Kornfeld 2024, Los 419. Osamu Okuda danke ich herzlich für die Unterstützung bei der Literaturbeschaffung und für seinen Rat.

² CR I 1998, Nr. 655.

³ Als Beispiele seien erwähnt: Kornfeld 1961; Kornfeld 2006; Okuda 1995; Okuda 2005; Wiederkehr 2005.

⁴ Baumgartner 2005, S. 177–178.

⁵ Bürgerbibliothek Bern, 2019, S. 45.

⁶ Kersten/Okuda 1995.

⁷ Wolfgang Kersten und Osamu Okuda, »Verfremdung und Ironisierung. Methodische Experimente, 1910–1911«, in: Kersten/Okuda 1995, S. 29–44.

⁸ Kersten/Okuda 1995, S. 29. Die Konfrontation mit dem Phänomen »Picasso« schon in den frühen Jahren seiner Ausstellungstätigkeit zeitigte ebenfalls ironische Reaktionen Klees. Siehe die von Christine Hopfengart zusammengestellten Bildpaare im Ausstellungskatalog *Klee trifft Picasso*, Zentrum Paul Klee 2010.

⁹ CR I 1998, Nr. 788.

¹⁰ Okuda 1995, S. 160.

¹¹ CR I 1998, Nr. 847. Siehe farbige Abbildungen in folgenden Katalogen: Auf der Suche nach dem Orient/Paul Klee. Teppich der Erinnerung, Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 07.02.–24.05.2009 / 30.05.–30.08.2009, Nr. 164, S. 198; Paul Klee. Die Reise nach Ägypten 1928/29, Ausst.-Kat. Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 30.04.–03.08.2014, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 06.09.2014–04.01.2015, S. 70.

¹² Eine erste grössere Untersuchung zum Thema stellte Wolfgang Kersten in seiner Dissertation an, Kersten 1987; Kersten/Okuda 1995.

¹³ Zentrum Paul Klee 2010, S. 15, 35–37.

¹⁴ Klee 1988, S. 307, Ziffer 833; Lawicki 2013, S. 73.

¹⁵ Klee, *Œuvre-Katalog 1883–1917* [handschriftlicher Werkkatalog], 1911, Nummern 89–112 [S. 54–55, hier S. 54], Zentrum Paul Klee,

Bern.

¹⁶ Lawicki 2013, S. 73.

¹⁷ Anschaulich dargestellt in Zentrum Paul Klee 2013, S. 65–71, 109–114.

¹⁸ Okuda 1995, S. 155.

¹⁹ Ebenda, S. 156.

²⁰ Ausstellung der Münchener Künstlervereinigung »Sema«. Ausst.-Kat. Moderne Galerie Heinrich Thannhauser, München, 10.04.–24.04.1912, München: Moderne Galerie, 1912.

²¹ fo. 1912.

LITERATUR

Baumgartner 2005

Michael Baumgartner, »Biografie Paul Klee«, in: *Zentrum Paul Klee. Kurzführer*, hrsg. vom Zentrum Paul Klee, Bern, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005, S. 176–185.

Bürgerbibliothek Bern 2019

Bern in historischen Ansichten. Altstadt und Quartiere – Postkarten aus der Sammlung Hans-Ulrich Suter, hrsg. von der Bürgerbibliothek Bern, Bern: Haupt Verlag, 2019.

CR I 1998

Catalogue raisonné Paul Klee, Bd. 1, 1883–1912, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 1998.

fo. 1912

fo., »Kunstchronik. »Sema«, in: *Münchner Neueste Nachrichten*, Jg. 64, Nr. 206, Morgenblatt, 23.04.1912, S. 3.

Kersten 1987

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. »Zerstörung, der Konstruktion zuliebe«*, hrsg. von Heinrich Klotz, Marburg: Jonas, 1987 [Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, Bd. 5].

Kersten/Okuda 1995

Wolfgang Kersten und Osamu Okuda, *Paul Klee: Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883–1940. Mit vollständiger*

Dokumentation, Ausst.-Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 21.01.–17.04.1995; Staatsgalerie Stuttgart, 29.04.–23.07.1995, Stuttgart: Hatje, 1995.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918. Textkritische Neuedition*, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearbeitet von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Hatje, 1988.

Kornfeld 1961

Eberhard W. Kornfeld (Hrsg.), *Paul Klee in Bern: Aquarelle und Zeichnungen. 1897–1915*, Bern: Stämpfli, 1961.

Kornfeld 2006

Eberhard W. Kornfeld (Hrsg.), *Paul Klee in Bern: Aquarelle und Zeichnungen. 1897–1915*, 3. erw. und verarb. Aufl., Bern: Stämpfli, 2006.

Kornfeld 2024

Auktion 282. Kunst des 19.–21. Jahrhunderts, Auktionskat. Galerie Kornfeld Auktionen AG, Bern, 12.09.2024, Bern: Kornfeld AG, 2024.

Lawicki 2013

Rainer Lawicki, »Sprechende Bilder: Bild-Erzählungen. Wort und Bild bei Daumier, Feininger, Kubin und Klee«, in: *Bern 2013 [Satire]*, S. 32–78.

Okuda 1995

Osamu Okuda, »Reflektierter Blick auf Bern: Paul Klee und seine Heimatstadt«, in: *Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich*, 1995, S. 146–160.

Okuda 2002

Osamu Okuda, »Unterwegs mit Paul Klee: Versuch einer Spurensicherung«, in: *Paul Klee and his Travels*, Ausst.-Kat. Museum of Modern Art, Kamakura/Iwate Museum of Art/Mie Prefectural Art Museum/Matsumoto City Museum of Art, 2002, S. 257–266.

Okuda 2005

Osamu Okuda, »Klee gehört einigermaßen uns Bernern.« Kunsthalle Helvetiaplatz 1«, in: *Wege zu*

Klee: Spaziergänge durch Bern zum Zentrum Paul Klee und zu den Steinbrüchen in Ostermundigen, hrsg. vom Zentrum Paul Klee, Bern, Bern: Zentrum Paul Klee und Stämpfli, 2005, S. 83–87.

Wiederkehr 2005

Eva Wiederkehr Sladeczek, »Blick auf die Altstadt: Rosengarten, Aargauerstalden«, in: *Wege zu Klee: Spaziergänge durch Bern zum Zentrum Paul Klee und zu den Steinbrüchen in Ostermundigen*, hrsg. vom Zentrum Paul Klee, Bern, Bern: Zentrum Paul Klee und Stämpfli, 2005, S. 115–117.

Zentrum Paul Klee 2005

Wege zu Klee: Spaziergänge durch Bern zum Zentrum Paul Klee und zu den Steinbrüchen in Ostermundigen, hrsg. vom Zentrum Paul Klee, Bern, Bern: Zentrum Paul Klee und Stämpfli, 2005.

Zentrum Paul Klee 2010

Klee trifft Picasso, Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 06.06.–26.09.2010, hrsg. vom Zentrum Paul Klee, Bern, Texte von Christine Hopfengart et al., Stuttgart: Hatje Cantz, 2010.

Zentrum Paul Klee 2013

Satire – Ironie – Grotteske: Daumier, Ensor, Feininger, Klee, Kubin, Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 06.06.–06.10.2013, hrsg. vom Zentrum Paul Klee, Bern; Texte von Michael Baumgartner et al., Bielefeld/Berlin: Kerber, 2013.